

DE AGRICULTOR(A) PARA AGRICULTOR(A): COMO INICIAR UMA ROÇA SEM FOGO

VAMOS DE MÃOS DADAS!

FICHA TÉCNICA

Organizadores

Jhonatan Andrés Muñoz Gutierrez

Doutorando do Programa de Pós Graduação em Agroecologia, Laboratório de Restauração Ecológica - LARECO, Universidade Estadual do Maranhão.

E-mail: jhonatangutierrez@aluno.uema.br

Dra. Cealia Cristine dos Santos

Professora do Curso de Ciências Humanas/Sociologia
Universidade Federal do Maranhão/Bacabal.

E-mail: cealya6@gmail.com

Dr. Guillaume Xavier Rousseau

Professor do Programa de Pós Graduação em Agroecologia,
Laboratório de Restauração Ecológica - LARECO, Universidade Estadual do Maranhão.

E-mail: guillaumerousseau@professor.uema.br

Agricultores Familiares Quilombolas de Alcântara - MA.

Projeto Gráfico

Raíssa Barbosa Machado de Souza

Ilustrações

Pablo Monteiro Reis

Nota:

Esta cartilha faz parte do material produzido dentro do projeto Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano, promovido pela CEBRAP Sustentabilidade. Adicionalmente, é a continuação do fortalecimento do processo de "Transição de roça com fogo para sistemas agroflorestais", iniciado há cerca de 10 anos com o projeto Pepital, "Floresta no solo - Água no Rio", pelo LARECO, em parceria com OCA Maranhão - Praia do Barco e comunidades da região.

O conteúdo da Cartilha não poderá ser modificado.

Este material não tem fins comerciais e seu compartilhamento é livre e gratuito.

Todas as ilustrações dessa cartilha foram feitas e pintadas à mão.

Maranhão, 2021.

APRESENTAÇÃO

Olá agricultoras e agricultores de Alcântara-MA!

É com felicidade que apresentamos aqui, o fruto das conversas e diálogos durante nosso trabalho prático e coletivo de implementação de Sistemas Agroflorestais em algumas comunidades de Alcântara (São Maurício, Baiaquaua, Oitíua, Santa Maria, Mamuna, Peru, Só Assim, Espera e Marudá) durante o primeiro trimestre de 2021.

Esta cartilha enfatiza em um tipo de sistema agroflorestal denominado “sistema em aleias com adubadeiras”, como o primeiro passo para iniciar um processo de transição de roças com fogo para sistemas agroflorestais. Este tipo de sistema foi estabelecido com os agricultores(as) em pequenas áreas de experimentação e aprendizagem comunitária no processo de fortalecimento da Rede de Sistemas Agroflorestais de Alcântara – RedeSAFAL.

Alguns de vocês estiveram na fase prática, e a partir deste momento, se tornam promotores(as) experientes nesse primeiro passo de motivar e ajudar aos demais agricultores(as) no estabelecimento de novas áreas. Ou seja, continuem transmitindo de agricultor(a) para agricultor(a) o conhecimento adquirido de uma alternativa que vai melhorar a economia, a produção e as relações com a própria natureza.

O SOLO ESTÁ VIVO! VAMOS CONSERVÁ-LO!

ROÇA SEM FOGO

TRABALHANDO MENOS, GANHANDO MAIS.

SEU ZÉ E DONA NEIDE, SÃO TRABALHADORES RURAIS COMO TANTOS OUTROS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, QUE ADOTAM O SISTEMA DE ROÇA TRADICIONAL, CONHECIDO COMO ROÇA NO TOCO OU CORTE E QUEIMA. MAS QUE, DIANTE DA DEGRADAÇÃO DO SOLO E BAIXA PRODUTIVIDADE, COMEÇAM A DAR ATENÇÃO PARA OUTRAS FORMAS DE CULTIVAR QUE PROPORCIONAM BENEFÍCIOS DE ORDEM NATURAL, ECONÔMICA E SOCIAL.

BOM DIA ZÉ!
COMO TÁ? TUDO BEM
COM O SENHOR?!

FALA MINHA COMADRE,
COMIGO TÁ TUDO BEM!
MAS O TRABALHO NA ROÇA TÁ DIFÍCIL!
TO PENSANDO EM LARGAR
E IR EMBORA PRA CIDADE...

TA DIFÍCIL MELI COMPADRE...
MAS, TEM OUTRA FORMA
PRA GENTE TRABALHAR.
SÃO OS SISTEMAS
AGROFLORESTAIS!

É MESMO! EU JÁ VI NA TV.
SERÁ QUE DÁ CERTO?

SISTEMAS AGROFLORESTAIS - SAF'S O QUE SÃO?

OS SISTEMAS AGROFLORESTAIS - SAF'S, PODEM SER DEFINIDOS COMO UMA FORMA DE PRODUIR; ONDE SÃO COMBINADAS ÁRVORES (MADEIRÁVEIS E FRUTÍFERAS) E CULTIVOS AGRÍCOLAS (MILHOS, MANDIOCA, MAXIXE, ENTRE OUTROS). É UMA PRÁTICA MILENAR, QUE PRODUZ MELHORES BENEFÍCIOS ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS.

- OU SEJA, ZÉ, NÓS PODEMOS TER A NOSSA ROÇA DENTRO DO SISTEMA AGROFLORESTAL!

AHHH... QUE LEGAL...!

POIS É; ZÉ,
NÓS JÁ TEMOS NOSSOS SISTEMAS
AGROFLORESTAIS, QUE SÃO
NOSSOS QUINTAIS PRODUTIVOS!

HUM..... EU NÃO SABIA
QUE RECEBIAM ESSE NOME.

Quintais Produtivos:

Os quintais produtivos são um tipo de sistema agroflorestal.

POIS É, MEU COMPADRE, JÁ TEM GENTE FAZENDO POR AQUI OS SISTEMAS AGROFLORESTAIS! JÁ VI UMAS COISAS NAS COMUNIDADES DA ESPERA, SANTA MARIA, MARUDÁ...

É MESMO, MINHA COMADRE? ME CONTE COMO É ISSO...

ZÉ, A PRIMEIRA COISA É PLANTAR UMAS TAL DE "ADUBADEIRAS", E COLOCAR GESSO OU CALCÁRIO.

HUM... OU SEJA, VAMOS DAR FORÇA AO SOLO...

SIM, VOU TE EXPLICAR JÁ JÁ, PASSO A PASSO...

VOU TE EXPLICAR O QUE SÃO AS ADUBADEIRAS...

- ENTÃO ZÉ, AS ADUBADEIRAS SÃO PLANTAS CONHECIDAS COMO DE ADUBAÇÃO VERDE E DE COBERTURA, FORNECEM BIOMASSA (FOLHAS E GALHOS) E ALGUMAS DO TIPO LEGUMINOSAS, FORNECEM NITROGÊNIO. OU SEJA, AJUDAM A MELHORAR A QUALIDADE DO SOLO, "DÃO FORÇA".

- O NITROGÊNIO É MUITO IMPORTANTE; SEM NITROGÊNIO, NOSSAS CULTURAS NÃO DÃO CERTO. ALGUNS DE VOCÊS COMPRAM COM O NOME DE URÉIA, MAS SE PLANTAREM ADUBADEIRAS - LEGUMINOSAS (SOMBREIRO, LEUCENA, INGÁ, CROTALÁRIA, FEIJÃO-GUANDU, ETC), ELAS, COM AJUDA DAS BACTÉRIAS, FORTALECEM O SOLO COM NITROGÊNIO, FAZEM POR NÓS.

Adubadeiras recomendadas para a região

Sombreiro

Nc: *Clitoria fairchildiana*
Pr: Semente
A: Biomassa e Nitrogênio
Oe: Cajueiro I, Pepital, Peru
Dp: 1m-2m

Leucena

Nc: *Leucaena leucocephala* (Lam.)
Pr: Semente
A: Biomassa e Nitrogênio
Oe: Sede de Alcântara
Dp: 1m-5m

Ingá

NC: *Inga sp.*
Pr: Sementes
A: biomassa e nitrogênio
Oe: Toda a região
Dp: 1.5m

Margaridão

Nc: *Tithonia diversifolia* (Hemsl)
Pr: Estacas de 20-25cm.
A: Biomassa
Oe: Espera, Peru, Santa Maria, Oitiua, Mamuna, São Maurício.
Dp: 70cm

Urucum

Nc: *Bixa orellana L.*
Pr: Semente
A: Biomassa
Oe: Toda a região
Dp: 1.5m

Chocalho de cobra

Nc: *Crotalaria sp.*
P: Sementes
A: Biomassa e nitrogênio
Oe: Toda a região
Dp: 70cm

Nc: Nome Científico | Pr: Propagação | A: Aporte | Oe: Onde encontrar | Dp: Distância entre plantas

Outras adubadeiras: Feijão-guandu (*Cajanus cajan* (L.) Millsp) e Glicírdia (*Gliciridia sepium*).

SIÔ, ISSO NÃO VAI DAR CERTO, ESSAS TAL DE ADUBADEIRAS, VÃO CRESCER NO MEIO DA ROÇA... VÃO CRESCER MUITO SIÔ, VAI ATRAPALHAR O NOSSO PLANTIO.

CALMA, MELI COMPADRE! É QUE TEM QUE PODAR À CADA QUATRO MESES, E ESPALHAR OS GALHOS E FOLHAS, PARA COBRIR A TERRA. A HISTÓRIA É MANTER O SOLO PROTEGIDO COM RESÍDUOS VEGETAIS.

- AGORA QUE JÁ TE CONTEI SOBRE ALGUMAS ADUBADEIRAS, VOU TE MOSTRAR COMO COMEÇA...

Passo 1: Desenho / Planejamento

- Linhas de adubadeiras, de preferência seguir a direção do sol;
- Distanciamento entre linhas de adubadeiras: de 5m até 7m;
- Distanciamento entre adubadeiras: Margaridão e crotalária: 70cm entre plantas; Sombreiro, Leucena, Urucum, Feijão-Guandu e Glicírdia; 1.5m entre plantas;
- Diversificar tipos de adubadeiras nas linhas;
- Distribuir à lanço, por linha (linha=0.33ha), 1.5 toneladas (37.5 sacos de 40kg) de gesso e calcário, ou apenas gesso;
- Plantar milho, mandioca e as demais culturas, entre as linhas de adubadeiras;
- Se puder, coloque adubo de gado ou galinha.

AGORA VOU TE EXPLICAR O PASSO NÚMERO DOIS;
FAZER A PODA PARA NÃO ATRAPALHAR O PLANTIO.

Passo 2: Poda das adubadeiras

- Podar a cada 90-120 dias;
- Altura da poda: 15cm do solo;
- Espalhar e cobrir o solo com palha das adubadeiras e outros resíduos vegetais;

AH! NEIDE, AGORA EU ENTENDI! TEM QUE MANTER O SOLO COBERTO, COM OS GALHOS E FOLHAS CORTADOS NA PODA DAS ADUBADEIRAS, E APLICAR GESSO OU CALCÁRIO.

ZE, ISSO AÍ É AQUELE NEGÓCIO QUE FALAM NA TV: O TAL DO SAF (SISTEMAS AGROFLORESTAIS) EM ALEIAS.

TÁ CERTO! EU AGRADEÇO! AGORA TENHO MAIS UMA RAZÃO PARA NÃO DESISTIR. VOU ME PROGRAMAR PARA O PLANTIO DAS PRÓXIMAS CHUVAS.

ZÉ, LEMBRE QUE ADUBADEIRAS E GESSO (OU CALCÁRIO), VÃO DE MÃOS DADAS, E QUE VOCÊ PODERIA IR COLOCANDO NAS FILEIRAS DAS ADUBADEIRAS, ALGUMAS OUTRAS FRUTÍFERAS OU MADEIRÁVEIS, QUE VÃO PRODUIZIR ALIMENTO E GERAR RENDA.

Sistema em alieis enriquecido com outras espécies.

Agricultores(as)

Lembrem que podem se aproximar do Programa de pós graduação em Agroecologia da UEMA, para conhecer e receber orientações sobre alternativas de produção de base agroecológica.

AGRADECIMENTOS

Aos agricultores(as) das comunidades quilombolas de Alcântara, que proativamente participaram nos diferentes momentos;

Ao CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO – CEBRAP em parceria com a Aliança Inclusão Produtiva e Geração de Renda via Empreendedorismo, formada pela Fundação Arymax, pelo Instituto Humanize e pela Fundação Tide Setubal, através do projeto Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano, pelo financiamento;

Ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara (STTR);

Aos amigos e colegas, Vivian do Carmo Loch, Marilda Mascarenhas, Aniceto Araújo Pereira e Valdirene Ferreira Mendonça, que voluntariamente revisaram o material para torná-lo melhor;

Ao Programa de Pós-graduação em Agroecologia (PPGA) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), pela bolsa concebida.

Vamos de mãos dadas!

Referências

DE MOURA, Emanuel G. et al. Could more efficient utilization of ecosystem services improve soil quality indicators to allow sustainable intensification of Amazonian family farming?. *Ecological Indicators*, v. 127, p. 107723, 2021.

DE MOURA, Emanuel G. Entre a Agricultura e a Ecologia. Uma interface por onde transita a emancipação dos agricultores do trópico úmido. 2021.

CARDOZO, Ernesto Gomez et al. Species richness increases income in agroforestry systems of eastern Amazonia. *Agroforestry systems*, v. 89, n. 5, p. 901-916, 2015.

LOCH, Vivian Do Carmo et al. Towards agroecological transition in degraded soils of the eastern Amazon. *Forests, Trees and Livelihoods*, v. 30, n. 2, p. 90-105, 2021.

Apoio

CÁTEDRA
ITINERANTE) Inclusão
Produtiva
Rural

humanize

Fundação Tide Setubal

